

ESPACIALIZAÇÃO DAS ÁREAS QUEIMADAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, CEARÁ ENTRE OS ANOS 2019 E 2023 ATRAVÉS DE IMAGENS SENTINEL 2

Alessandro Ruan Silva de Souza¹, Maria de Lourdes Carvalho Neta²

¹Graduando na Universidade Regional do Cariri - URCA, Rua Cel. Antônio Luíz, 1161 - Pimenta, Crato - CE, 63105-010 e alessandro.uan@urca.br; ²Professora na Universidade Regional do Cariri - URCA, Rua Cel. Antônio Luíz, 1161 - Pimenta, Crato - CE, 63105-010 e lourdes.carvalho@urca.br

1. INTRODUÇÃO

RESUMO

Este estudo mapeou as cicatrizes de queimadas no município de Caririáçu, localizado no Sul do estado do Ceará, entre os anos de 2019 e 2023, utilizando imagens do satélite *Sentinel 2* e dados da Plataforma MapBiomias. Destaca-se a relevância da aplicação da geotecnologia de sensoriamento remoto para o monitoramento e a análise dos impactos das queimadas, fornecendo subsídios para a formulação de estratégias mais eficazes e sustentáveis no combate a incêndios recorrentes, com o objetivo de preservar os recursos naturais e mitigar os danos ambientais no município. O município analisado encontra-se inserido no bioma Caatinga e os resultados mostram que 29% do recorte municipal sofreu com queimadas, sendo a vegetação nativa a mais afetada, representando 84,35% das áreas queimadas. Conforme análise, a maior parte das queimadas ocorreu em áreas de formação savânica e florestal, associadas ao manejo inadequado do fogo, altas declividades e condições climáticas favoráveis à propagação do incêndio.

Palavras-chave — geotecnologia, sensoriamento remoto, queimadas, cicatrizes de fogo, Mapbiomias.

ABSTRACT

This study mapped burn scars in the municipality of Caririáçu, located in the southern region of Ceará State, from 2019 to 2023, using Sentinel-2 satellite images and data from the MapBiomias Platform. It highlights the relevance of applying remote sensing geotechnology for monitoring and analyzing the impacts of fires, providing support for the formulation of more effective and sustainable strategies to combat recurring fires, with the aim of preserving natural resources and mitigating environmental damage in the municipality. Caririáçu is located within the Caatinga biome, and results show that 29% of the municipal area was affected by fires, with native vegetation being the most impacted, representing 84.35% of the burned areas. The analysis indicates that most fires occurred in savanna and forest formations, associated with inadequate fire management, steep slopes, and climatic conditions favorable to fire spread.

Key words — Geotechnology, remote sensing, wildfires, fire scars, MapBiomias.

O bioma Caatinga, um dos seis biomas do território brasileiro, caracteriza-se por um clima semiárido que possibilita a presença de vegetação predominantemente decídua e sustenta uma importante biodiversidade no contexto nacional. O reconhecimento desse bioma para a manutenção e conservação da biodiversidade vem ganhando cada vez mais relevância no cenário mundial [1].

Entretanto, diversos desafios à sua proteção despontam no contexto de crise climática e pressão sobre o uso de seus recursos naturais. Desmatamento, uso extensivo para agropecuária, mineração desenfreada em pólos gesseiros e incêndios florestais são apenas alguns dos fatores de degradação que o bioma enfrenta cotidianamente [2]. Dentre esses, os incêndios florestais destacam-se pelas condições ambientais e fitofisionômicas suscetíveis que caracterizam as dinâmicas ecológicas da Caatinga.

O clima semiárido, com baixa pluviometria na maior parte do ano (300-500 mm/ano) e regimes regulares de estiagem, e a vegetação propensa à combustão formam um cenário ideal para que incêndios florestais se propaguem com mais facilidade, dificultando o seu controle [3]. Segundo dados do MapBiomias (2024), aproximadamente 10.997.823 ha queimaram somente no ano de 2023, com destaque para as formações savânicas, que se apresentaram como a cobertura e uso da terra mais afetada pelo fogo, totalizando 76% das ocorrências [4].

O cenário de crescimento nos números de incêndios sobre a vegetação nativa exige ferramentas mais eficazes para o monitoramento dos impactos que esse desastre representa. O uso das geotecnologias, sensoriamento remoto e Sistemas de Informação Geográfica (SIG) revelou-se importante aliado para análises, espacialização das cicatrizes de queimadas e verificação da intensidade de focos de queimadas, ao possibilitar a geração de composições com diversas bandas multiespectrais e a criação de diferentes índices de vegetação com imagens de satélite [5].

Assim, este trabalho buscou realizar um levantamento das cicatrizes de queimadas ao longo dos anos de 2019 a 2023 no município de Caririáçu-CE, localizado inteiramente no bioma Caatinga, utilizando-se dados do satélite *Sentinel 2*, sensor MSI, e analisar quais as principais áreas queimadas com base no uso e ocupação da terra do Programa MapBiomias.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O recorte de estudo trata-se do município de Caririçu, localizado no sul do Ceará (figura 1), sendo um dos 28 municípios que compõem a região administrativa do Cariri [6]. Sua extensão total é de 634,179 km² e possui uma população de 26.320 [7]. O município caracteriza-se como sub-úmido seco com um índice de aridez de 56,39 e precipitação média anual de 990,7 mm [8]. Além disso, o município apresenta uma vegetação típica do bioma Caatinga estando inserido totalmente na ecorregião da depressão Sertaneja Setentrional [9].

Figura 1: Mapa de Localização do Município de Caririçu/CE

A pesquisa baseou-se na identificação supervisionada e vetorização das áreas de cicatrizes de queimadas que ocorreram entre os anos de 2019 a 2023 no município de Caririçu/CE, conforme métodos já bem empregados [9,10].

Para tanto, utilizaram-se imagens do satélite *Sentinel 2*, sensor MSI, da Agência Espacial Europeia (ESA na sigla em inglês) dos dias 25/12/2019, 09/12/2020, 09/11/2021, 30/10/2022, 14/12/2023 sobre a grade orbital com código 24MVT. A escolha das cenas seguiu os seguintes critérios: 1) imagens que aglutinavam o maior número de cicatrizes de queimadas e 2) com no máximo 30% de presença de nuvens.

Realizou-se uma composição falsa-cor R12G8B4, respectivamente as bandas do SWIR (2,190 µm), NIR (0,842 µm) e vermelho (0,665 µm) que evidenciam de forma nítida as cicatrizes de áreas queimadas com resolução espacial de 20 m e resolução temporal de 5 dias. Tal composição é a mesma empregada pelo MapBiomias em sua metodologia de identificação de queimadas.

O processamento das imagens foi realizado no *software Qgis* versão 3.28.15. Iniciou-se o processo com a “miscelânea”, função do programa para composição das imagens (a figura 2 demonstra o resultado visual dessa composição). Em seguida, para evidenciar os objetos com resposta multispectral semelhante e possibilitar a seleção das áreas com as cicatrizes de queimadas, utilizou-se o complemento *Orfeo Toolbox – OTB* com a ferramenta

“*segmentation*” sob o algoritmo de separação “*mean-shift*”. Dessa forma foi possível realizar a vetorização dos objetos com mesma resposta espectral e posterior análise e filtragem supervisionada dos polígonos referentes a cicatrizes de queimadas.

Figura 2: Resultado da composição R12G8B4, Imagem Sentinel 2, do recorte de pesquisa com destaque às cicatrizes de queimada (seta azul).

As manchas de cicatrizes de queimadas tiveram suas áreas medidas através da “calculadora de campo” e sobrepostas aos dados de uso e ocupação do MapBiomias, Coleção 9, do ano de 2024, para melhor entendimento da representatividade das cicatrizes de queimadas sobre as classes de uso e ocupação do território de Caririçu.

Além disso, também se adotou o modelo Digital de Elevação (MDE) disponibilizado pela *Copernicus*, com resolução espacial de 30 metros. Dados estes, utilizados para a elaboração do mapa de declividade do município de Caririçu, essenciais à medida que o grau de declividade influencia diretamente no espalhamento das chamas [11].

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O mapeamento das cicatrizes de queimadas ao longo dos 5 anos (de 2019 a 2023) do município de Caririçu, Ceará, totalizaram 18.352,628 ha, com uma média anual de 3.670,526 ha de área queimada por ano. Isso significa que ao longo dos 5 anos analisados, 29% do território do município passou por queimadas. O ano de 2023 apresentou a maior área total de queimadas (6.425,099 ha), seguido por 2019 (6.392,320 ha), 2020 (2.883,393 ha), 2021 (2.102,221 ha) e 2022 (549,597 ha), conforme é possível observar na figura 3.

A maior parte das áreas queimadas são menores do que 10 ha, localizadas principalmente em propriedades rurais. Entretanto, é possível observar, com destaque para os anos de 2019 e 2023, cicatrizes de queimadas entre 100 ha e 5000 ha, que estão localizados principalmente nas áreas de vegetação nativa do município.

Na tabela 1, essa dinâmica é observada quando há a sobreposição com os dados de uso e ocupação da plataforma

Figura 3: Áreas das cicatrizes de queimadas do município de Caririçu para os anos de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

	2019	2020	2021	2022	2023
Classes	Área (ha)				
Mosaico de usos	230,593	241,598	163,581	101,308	537,724
Pastagem	643,644	340,842	230,338	53,422	272,324
Outras lavouras temporárias	11,132	11,585	3,124	2,957	4,906
Corpos d'água	10,558	1,144	0,748	0,014	5,265
Formação savânica	5.494,854	2.287,146	1.704,227	391,896	5.597,468
Formação florestal	0,599	-	0,147	-	-
Área urbanizada	0,94	1,078	0,054	-	7,412
Total	6.392,320	2.883,393	2.102,219	549,597	6.425,099

Tabela 1: Áreas queimadas por classe de uso e ocupação no município de Caririçu/CE.

MapBiomass, os quais revelaram que a classe que mais passou pelos eventos adversos de incêndios foram áreas naturais de formação savânica. Juntos, essas totalizaram 15.475,591 ha de áreas queimadas, representando 84,35% das áreas totais queimadas.

Seguindo-se a vegetação em número de áreas queimadas, estão as classes relacionadas a atividade ligadas a agropecuária, a saber: pastagem (1.540,570 ha), mosaicos de uso (1.274,804ha) e outras lavouras temporárias (33,704 ha). Somadas essas classes representam 15,55% (2.849,078 ha) do total queimado, advindas principalmente das brocas realizadas pré-plantio ou para abertura de áreas de pastagem.

Ademais, é possível visualizar uma intrínseca proximidade das áreas de vegetação nativa que passaram pelo fogo e as áreas de plantio ou pastagem. Esse fator pode indicar que houve uma perda de controle no manejo do fogo

usado nas atividades campesinas que levaram aos incêndios de forma descontrolada.

Tais queimadas ocorrem principalmente nos períodos de estiagem para o sertão cearense. Os meses de outubro a dezembro são os que mais apresentam focos de queimadas e o aparecimento de novas cicatrizes de queimadas. Esse fato é revelador, pois nesse período ocorre uma baixa na pluviometria na Caatinga ocasionando a caducifolia da vegetação nativa, gerando assim mais material para combustão, sendo este material mais propício ao incêndio. Soma-se a esse fenômeno, tem-se a já mencionada prática de brocagem.

A declividade do terreno também é um dos fatores de grande impacto para a propagação dos incêndios, sendo que quanto maior a declividade maior será a porcentagem desses [12]. No município de Caririçu, o cenário não poderia ser

diferente, visto que a maior parte dos incêndios e os de maiores proporções ocorreram em áreas que apresentam declividade forte ondulado (20% a 45%), montanhoso (45% a 75%) ou escarpado (75%>), como é possível observar na figura 4.

Figura 4: Mapa de Declividade e Hipsometria de Caririçu/CE.

Outra ligação de proximidade se dá quando se interpola as mesmas áreas de vegetação com as vias de acesso às diferentes áreas do município. Nesse cenário, as áreas que foram queimadas se encontram ao longo das vias, sejam elas pavimentadas ou não pavimentadas, reforçando ainda mais o fator antrópico com os incêndios ocorridos.

Cabe registrar que, ao comparar os dados obtidos pelo MapBiomos Fogo com os resultados desta pesquisa, observa-se uma subnotificação nas áreas queimadas identificadas pelo programa. O fato pode decorrer da resolução espacial de 30 m do sensor *Landsat* (MapBiomos) se comparado a de 20 m do *Sentinel 2*.

4. CONCLUSÕES

O trabalho permitiu compreensão da problemática dos incêndios em Caririçu/CE. Pela metodologia empregada, constatou-se que ao longo dos 5 anos, 29% do município passou por algum tipo de queimada. As áreas que mais sofreram estão ligadas à vegetação natural, representando 84,35% das áreas atingidas, o que representa um risco para a biodiversidade do município, à medida que ocorre a destruição de inúmeros *habitats* em áreas naturais.

Na área, esses fenômenos estão ligados principalmente a abertura de áreas para pastagem e plantio através do manejo do fogo de forma irresponsável e irregular, visto o comportamento de espalhamento do fogo das propriedades rurais para as áreas de vegetação. Além disso, o município apresenta áreas diversas com acentuada declividade, o que aumenta o potencial do fogo e auxilia na propagação dos incêndios ao longo das encostas.

Alinhado a esses fatores, as características climáticas e os ciclos de estiagem agravam as queimadas antrópicas, à

medida que a vegetação seca e o estresse hídrico aumentam. Tal combinação é propícia para que o fogo se propague de forma descontrolada na vegetação do município.

Acrescenta-se que a recorrência dos incêndios sobre a vegetação nativa pode dificultar a recuperação das formações vegetacionais, agravando a degradação dessas áreas. Assim, este estudo pode subsidiar gestores municipais na formulação de estratégias mais eficientes e sustentáveis para o combate aos incêndios recorrentes que têm impactado o município ao longo dos anos. Visto que, ao compreender a dinâmica das cicatrizes de queimadas, torna-se possível planejar ações preventivas e de mitigação que contribuam para a preservação dos recursos naturais e a redução dos danos ambientais e sociais.

Dentre as muitas possibilidades de complemento a este estudo, destacamos a possibilidade de se realizar análise da recuperação dessas áreas que passaram pelo evento de fogo em anos futuros e se a reincidência do fogo nessas áreas tem a capacidade de diminuir a resiliência e a biodiversidade.

5. REFERÊNCIAS

- [1] M. D. Moura, A. S. Silvino and M. F. Moro. Reservas Particulares do Patrimônio Natural da Caatinga: distribuição, motivações de criação e desafios de gestão das RPPNs. *Revista Brasileira de Geografia Física*, volume (17.), número (4), 2024.
- [2] P. P. Guimarães, S. M. Souza, N. C. Fiedler and A. G. Silva. Análise dos impactos ambientais de um incêndio florestal. *Agrarian Academy*, volume (1.), número (1.), páginas (38 pp.) 2014.
- [3] T. B. F. D. Silva. Perfil e índice de perigo de incêndios florestais em áreas naturais protegidas da caatinga (Trabalho de conclusão de curso). Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN. Natal-RN, 2020.
- [4] MapBiomos. Área queimada de janeiro a dezembro de 2023. MapBiomos, 2024.
- [5] A. B. N. Silva and N. E. S. Beltrão. Metodologias de sensoriamento remoto para análise de queimadas com base em índices espectrais e diagnóstico de severidade. *Ciência Geográfica*, volume (25.), número 3, 2021.
- [6] IPECE. Perfil básico municipal 2012 - Caririçu. IPCE, 2012.
- [7] IBGE. Caririçu. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/caririçu/panorama>. Acesso em: 2022.
- [8] FUNCEME. Índice Municipal de Alerta - IMA. FUNCEME, 2020.
- [9] A. L. Velloso, E. V. S. B. Sampaio and F. G. C. Pareyn. Ecorregiões: propostas para o bioma Caatinga. Associação Plantas do Nordeste, Recife, 2002.
- [10] A. A. Perera, D. A. Barros, F. W. Acerbi Junior, J. A. A. Pereira and A. A. Reis. Análise da distribuição espacial de áreas queimadas através da função K de Ripley. *Scientia Florestalis*. volume (41.) número (100); página (445-455), 2013.
- [11] F. C. Resende. Análise da distribuição espacial das áreas queimadas na porção nordeste do bioma Cerrado. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de São João del-Rei, 2017
- [12] F. T. P. Torres, G. A. Ribeiro, S. V. Martins and G. S. Lima. Influência do relevo nos incêndios em vegetação em Juiz de Fora (MG). *GEOgrafia*. volume (18.) número (36); página (170), 2016.